

Αξιολόγηση Ποιότητας Ξύλου Μαύρης Καρυδιάς

www.af4eu.eu

Οπτικά ελκυστικό τραπέζι από μαύρο ξύλο καρυδιάς

Το ξύλο της μαύρης καρυδιάς (*Juglans nigra* L.) είναι φυλλοβόλο και κυκλικά πορώδες. Το εγκάρδιο ξύλο και το σομφό ξύλο διακρίνονται εύκολα: το σομφό ξύλο είναι στενό και γκρι-λευκό, ενώ το εγκάρδιο έχει γκρι-βιολετί έως γκρι-μαύρο χρώμα. Στην ξυλουργική, το ξύλο της μαύρης καρυδιάς είναι περιζήτητο για το όμορφο χρώμα, την υψηλή αντοχή και την ανθεκτικότητά του. Δεν παραμορφώνεται κατά το στέγνωμα, είναι εύκολο στην επεξεργασία και αντέχει στις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή κοντακιών όπλων, καθώς και στη βιομηχανία επίπλων, για έπιπλα, παρκέ, καπλαμάδες, επενδύσεις, κιγκλιδώματα και σκάλες. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για την παραγωγή καλλιτεχνικών και τονρευμένων αντικειμένων. Πειραματικά έχει διαπιστωθεί ότι η πυκνότητά του ($571,8 \text{ kg/m}^3$) είναι υψηλότερη από του κοινού σφενδάμου καρυδιάς ή πλατάνου, ενώ η δαμασκηνιά και η αχλαδιά έχουν ακόμη υψηλότερη πυκνότητα. Το μέτρο ελαστικότητας ($11,07 \text{ GPa}$) είναι υψηλότερο από ό,τι στα συγκρίσιμα είδη δέντρων, όπως η δαμασκηνιά και η αχλαδιά. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου είναι συγκρίσιμη με αυτή της καστανιάς, της κερασιάς ή του πλατάνου, αλλά υψηλότερη σε σύγκριση με άλλα είδη δέντρων. Η μαύρη καρυδιά θεωρείται κατάλληλο είδος για την παραγωγή ειδικών προϊόντων ξύλου που απαιτούν υψηλές μηχανικές ιδιότητες. Το δυναμικό της μπορεί να αξιοποιηθεί σημαντικά για την κατασκευή μουσικών οργάνων, κοντακιών όπλων και αθλητικού εξοπλισμού. Τα προϊόντα από μαύρη καρυδιά θεωρούνται ιδιαίτερα πολυτελή λόγω της οπτικής τους εμφάνισης.

Michal Pástor, Radovan
Gracovský

Εθνικό Κέντρο Δασών, Σλοβακία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.